

«ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ» (НА ЛАТИНСКОМ, НЕМЕЦКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ)

Гаппарова Дилора Азимбаевна

Преподаватель Ферганского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7145899>

Важно отметить, что медицина является специфической областью, для которой характерны постоянные и непрерывные изменения, глобальные достижения в различных областях. Исследования в этой области основаны на традиционных и современных научных достижениях, новости, гипотезы постоянно появляются, и отрасль продолжает развиваться. Поэтому правильное использование медицинских терминов, которые являются понятиями в этой области, чрезвычайно важно для непосредственного здоровья человека, прямой профилактики, лечения или выживания заболевания. Кроме того, развитие этой области требует постоянного увеличения медицинских терминов и понятий, что в свою очередь переводит с одного языка на другой. Конечно, вопрос о том, как перевести их в перевод, напрямую зависит от здоровья человека и его будущего. Это определяет актуальность этой темы.

Эта работа также имеет место в области лингвистики, перевода и терминологических исследований, которые включены в государственные программы и дополняют одну из их областей. В диссертации анализируются медицинские термины и возможности их перевода, их переводные эквиваленты на основе новых методов и подходов, приводятся научные выводы и разрабатываются практические рекомендации. Результаты исследования будут использованы для более глубокого изучения медицинских вмешательств, создания словарей, учебников и учебных пособий, а также их продвижения в курсе филологического и медицинского образования.

Изученность проблемы. Ряд работ, выполненных мировыми учеными, особенно российскими учеными, был посвящен теме «Особенности перевода медицинских терминов» (на узбекском, немецком и латинском языках), в которых основное внимание уделяется структурным, лексико-семантическим свойствам медицинских терминов, аммиаку, антонимологии в медицинских терминах. Синонимы и полисемия были подняты, и проблема перевода медицинских терминов не была объектом исследования в случае немецкого, латинского и узбекского языков. Объект исследования. Предмет исследования - медицинские термины на узбекском, немецком и латинском языках. Это выражение исследования в переводе предфинотонических и немецких медицинских терминов на

узбекский язык. Методологическая основа и методы исследовательской работы. В диссертации первый президент страны И.А.Каримов сказал, что «... современная медицина является важной задачей для создания нового международного медицинского перевода для профессионального обмена специалистами из разных стран». Постановление и указ Мирзиёева о развитии, модернизации, улучшении качества медицинских услуг, формировании медицинской культуры Методологическая основа шланга. При подготовке диссертации зарубежные ученые: В.Федоров, Л.Х. Научные статьи: Бархударов, С. Влахов, С. Флорин, В. Г. Гак, В. Н. Комиссаров, узбекские ученые Г. Саломов, К. Мусаев, Х. Рагимов, З. Садыков, З. Жуманийзов и другие и брошюры были основным источником поддержки.

В зависимости от целей и задач данной темы использовались сравнительно-типологические, лексико-лексикографические, семантические, стилистические и статистические методы анализа. Теоретическая и практическая значимость исследования: анализ словарных единиц и соединений, относящихся к медицине, результаты сравнительного и описательного изучения могут способствовать продолжающейся исследовательской работе в области лингвистики и перевода.

- предварительный сравнительно-типологический анализ перевода медицинских терминов на земельном и немецком языках на узбекский язык;
- разработаны теоретические основы перевода и классификации плотинского и немецкого языков на узбекский язык;
- в основе результатов исследования лежит создание латинского, немецкого и узбекского трехязычных словарей.
- форма и содержание научного и академического перевода анализируются с точки зрения медицинских терминов.

Список литературы:

1. С.И. Влахов, С.П. Флорин. Непереводимое в переводе. М.: 2009, Гак В. Г.
2. Гаппарова, Д. А., & Каримова, У. (2019). Общая характеристика видов речевой деятельности и учет их особенностей в обучении иностранному языку. Вопросы науки и образования, (7 (53)), 97-102.
3. Григорьев Б. В. Теория и практика: французский писатель. –М.: 2013
4. Гаппарова, Д. А. (2020). ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 1(4), 108-110.

5. В.Н.Комиссаров. Обзорная теория. –М.: 2003
6. Гаппарова, Д. А. (2022). ПРОБЛЕМАТИКА В ПЕРЕВОДЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ. Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects, 213-214.
7. Q.Musaev. Основы теории перевода. –Т.: 2005.
8. Гаппарова, Д. А., & Иброхимова, М. Г. (2019). Роль греко-латинского заимствования и его становление в медицинской терминологии. Вопросы науки и образования, (7 (53)), 94-96.
9. З. Жуманийозов. Представление национальных слов в переводе / Республиканская научно-теоретическая конференция. - Ташкент, 2017.
10. Azimbayevna, D. G. A., & Vohidovna, X. X. (2022). THE MAIN PROBLEMS IN THE TRANSLATION OF MEDICAL TERMS. Eurasian Journal of Academic Research, 2(2), 427-432.